

**ВЫБОРЫ МЕСТНЫХ ДЕПУТАТОВ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
ДО СЕРЕДИНЫ 1920-Х ГОДОВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ****ELECTIONS OF LOCAL DEPUTIES IN THE SOVIET STATE BEFORE
THE MIDDLE 1920S: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT****УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,***д.и.н., к.ю.н., профессор,**Краснодарский университет МВД России.***UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,***Doctor of History, Candidate of Law, Professor,**Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В статье рассматриваются основные этапы законодательного регулирования выборов депутатов в местные Советы. Хронологически исследуемый период составляет несколько лет – с 1918 г., когда стали на системном уровне издаваться нормативно-правовые акты, регулировавшие избирательные вопросы применительно к депутатам, избираемым в местные Советы, и до середины 1920-х гг., когда в советском государстве сложилась избирательная система, которая в дальнейшем с некоторыми изменениями функционировала несколько десятилетий. Анализируются соответствующие законодательные акты (Конституция РСФСР 1918 г. и др.), научные труды, в которых затрагивается исследуемая проблематика. Отмечается, что при внешне-формальной избирательной системе, принцип демократизма во время выборов местных депутатов (равно как и в отношении вышестоящих Советов) ограничивался, в том числе, тем обстоятельством, что избирательный процесс находился под контролем партийных структур ВКП (б).

The article examines the main stages of legislative regulation of elections of deputies to local Councils. The chronological period under study is several years – from 1918, when normative legal acts regulating electoral issues in relation to deputies elected to local Soviets began to be issued at the systemic level, and until the mid-1920s, when an electoral system was formed in the Soviet state, which subsequently functioned with some changes for several decades. The relevant legislative acts (the Constitution of the RSFSR of 1918, etc.), scientific works that touch upon the issues under study are analyzed. It is noted that under the externally formal electoral system, the principle of democracy during the elections of local deputies (as well as in relation to higher Soviets) was limited, including by the fact that the electoral process was under the control of the party structures of the All-Union Communist Party (Bolsheviks).

Ключевые слова: депутаты, местные Советы, советское государство, выборы, конституция, закон, власть.

Key words: deputies, local Soviets, Soviet state, elections, constitution, law, power.

Выборы депутатов Советов в самом общем плане советской властью определялись в первой советской Конституции РСФСР (июль 1918 г.). Здесь в первой же статье указывалось: «*Вся власть в центре и на местах принадлежит Советам*» [1]. Следует согласиться с Т.Ф. Ящук в том, что данная норма «*была не абстрактной декларацией, а вполне конкретным руководством для местных советов действовать в качестве полноценных и са-*

мостоятельных органов власти ... Создание работоспособных местных учреждений становилось приоритетной задачей новой власти» [2, с. 174]. Затем стали приниматься специальные избирательные законы. Так, 2 декабря того же года вышло Постановление ВЦИК «О порядке перевыборов волостных и сельских Советов» [3].

Согласно этому акту для организации выборов создавалась система избирательных органов, состоящая из губернских, уездных, волостных и сельских избирательных комиссий. Вышестоящая комиссия имела право направлять в нижестоящую своего уполномоченного, который становился председателем нижестоящей комиссии. О полномочиях избирательных комиссий говорилось, в частности, что их основная задача заключается в организационной и контрольно-фильтрационной функции, в частности, предписывалось пресекать возможность участия в голосовании лиц, не имевших на то право согласно указанной выше Конституции РСФСР (к таковым относились «кулаки, контрреволюционеры» и др.). В этом контексте закон предписывал также: «не должны оказывать никакого влияния на выборы все те эксплуататорские элементы, помещики, кулаки, мироеды, которые были лишены своей собственности в процессе революции. Вчерашние эксплуататоры не могут принимать участия в выборах Советов. Перевыборы будут иметь революционный смысл только тогда, когда Советы будут избраны деревенской беднотой и средним трудовым крестьянством» [3].

Помимо этого, избирательным комиссиям надлежало поддерживать порядок на избирательных участках в процессе выборов и своевременно составлять протоколы по итогам выборов. Особенность данного закона заключалась в том, что в нем, помимо собственно избирательных норм, содержались также положения, регулировавшие задачи, которые должны были выполнять («проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти; принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношении; разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение» [3] и др.). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что если убрать из приведенных задач революционную фразеологию, то останется, по сути, совокупность тех же задач, которые ставились ранее перед уездными земствами. Что касается городских территорий, то соответствующие законы стали приниматься несколько позже, когда спала напряженность, вызванная Гражданской войной. Так, в феврале 1921 г. был принят закон об организации городских и крестьянских советов [4], где также затрагивались, хотя и не столь подробно, вопросы, связанные с избранием депутатов в эти Советы (в тех же содержании и терминологии, что и в вышеуказанном законе). В августе 1924 г. была утверждена Инструкция о выборах в городские и сельские Советы [5].

В этом акте более четко определялся статус избирательных комиссий, которые создавались на всех уровнях местных Советов (от сельского Совета до губернского Совета), в состав комиссии обязательно входил представитель исполкома, своих представителей выдвигали также профсоюзные организации, в нижестоящую комиссию входил представитель вышестоящей избирательной комиссии. Такое положение с выборами в Советы в целом было сохранено как в Конституции СССР 1924 г., так и в Конституции РСФСР 1925 г. [6] В последней полномочия избирательных комиссий были несколько ограничены. Избирательным комиссиям вменялось в обязанность только лишь составление протокола о ходе и результатах выборов (ст. 71) и правильности выборов (ст. 73). Установление порядка производства выборов предоставлялось ВЦИК и его президиуму (ст. 72). 13 октября 1925 г. была издана обновленная редакция указанной избирательной Инструкции [7]. На этом этапе еще не наблюдалось жесткого партийного влияния на состав и деятельность избирательных комиссий, равно как и в целом на избирательный процесс, более того, Инструкция 1925 г. предоставляла избирательные права индивидуальным предпринимателям (кустарям и ремесленникам, если они лично трудились и имели не более одного взрослого наемного работника). По-

следнее связывается с тем, что к тому времени в советском государстве уже проводилась НЭП.

Однако определенные меры по либерализации экономических отношений, принятые большевиками, в целом мало повлияли на политическое развитие страны, в том числе это касалось и избирательного законодательства. При этом еще не было жесткого предписаниям гражданам обязательно (добровольно-принудительно) принимать участие в выборах. Мы полагаем, что такая позиция власти объяснялась прежде всего некоторой переоценкой власти поддержки со стороны населения, учитывая, что большинство населения было сельским, а крестьяне, как известно, относились к советской власти с определенной настороженностью. Так, в некоторых районах Сибири явка на выборах составлял 10-15% [2, с. 177]. В этой связи были отменены выборы на территориях низкой явкой и «в связи с массовыми нарушениями был поставлен вопрос о реформировании избирательной сферы» [8, с. 112]. И уже в феврале 1926 г. ВЦИК утвердил Положение о Всероссийской центральной избирательной комиссии, а 4 ноября того же года была утверждена Инструкция о выборах городских и сельских Советов и о созыве съезда Советов [9].

Это был основной избирательный закон о выборах в РСФСР в 1920-е гг., в связи с чем рассмотрим ее подробнее. Так, согласно ст. 5-7 «районные, волостные и соответствующие им избирательные комиссии образуются подлежащими исполнительными комитетами в составе семи лиц: председателя, назначаемого окружным, уездным или соответствующим им исполнительным комитетом, двух представителей от районного, волостного или соответствующего им исполнительного комитета, по одному представителю: от профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, делегатских собраний крестьянок и от крестьянских организаций (комитетов крестьянских обществ взаимопомощи, союза Кошчи)» [9] Аналогичным образом определялись сельские и городские избиркомы. В соответствии с п. 12 к правам и обязанностям избирательных комиссий относились: «наблюдение за законностью и своевременностью производства выборов на соответствующей территории, за выполнением правил, норм и сроков, установленных для избирательной кампании; установление сроков образования и роспуска нижестоящих избирательных комиссий; руководство работой нижестоящих избирательных комиссий и их уполномоченных по выборам; представление соответствующим исполнительным комитетам о роспуске нижестоящих избирательных комиссий, об отводе отдельных членов, а также об отмене постановлений нижестоящих избирательных комиссий, основанных на распоряжении нижестоящих исполнительных комитетов; требование от нижестоящих избирательных комиссий отчетов о произведенной работе; представление сообщений и сводок вышестоящим избирательным комиссиям и соответствующим исполнительным комитетам о ходе и результатах выборов и, в частности, о количестве избирателей, участвовавших в выборах; командирование своих представителей в нижестоящие избирательные комиссии для ознакомления с их работой и ходом избирательной кампании; рассмотрение протестов и жалоб на действия нижестоящих избирательных комиссий» [9].

Значительное внимание уделялось вопросам лишения избирательных прав (по классовому признаку) и их восстановлению, избирательных собраний и др. В целом при выдвижении кандидатов в Советы применялись принципы: территориальный, представительства производственных коллективов, политико-организационный. Избирательными инструкциями предусматривались также территориальные избирательные собрания, в которых участвовали так называемые неорганизованные избиратели (домохозяйки, безработные, кустари и т.п.). Как видно, конституционная модель Советов формировалась на основе представительства территориальных и производственных коллективов. На практике эта модель дополнялась представительством политических общественных организаций. Для реализации избирательного права избиратели должны были быть внесены в списки избирателей соответствующим

щего участка. При этом минимальная явка на выборах, чтоб признать их состоявшимися, должна была составить не менее 35% от общего числа избирателей.

В целом же, с одной стороны, в новом избирательном законе усиливались избирательные гарантии советских граждан. Вместе с тем в практике резко усилилось влияние ВКП (б), и с того времени большевистская партия держала под жестким контролем весь институт выборов, включая одобрение (неодобрение) конкретных кандидатов в депутаты Советов, вплоть до конца 1980-х гг. Следует еще отметить, что вплоть до введения в действие Конституции СССР 1936 г. в СССР действовала система съездов Советов, которая предполагала довольно часто (от годы и больше) проводить выборы делегатов от нижестоящих Советов и съездов Советов на вышестоящие Съезды Советов (указанная Конституция СССР отменила эту систему). Эта система была весьма громоздкой и затратной, и особенно, если учесть, что предполагалось избирать большое количество делегатов. Так, на губернские Съезды Советов следовало выбирать 300 делегатов; в литературе справедливо отмечается, что такая квота была явно завышенной [2, с. 180], и по этой причине, например, Воронежский губисполком решил снизить квоту до 200 делегатов, и такое нарушение закона было вынужденным [10, с. 107]. Ввиду громоздкости съезды Советов были упразднены.

Еще одной особенностью организации выборов в рассматриваемый период являлась подготовка списков лиц, лишенных избирательных прав. Порядок составления и обнародования таких списков устанавливался специальными инструкциями и положениями о выборах. Вместе с тем не было достаточной ясности в применении норм о лишении избирательных прав, в критериях определения наемного труда, который являлся основанием для лишения избирательных прав [11, с. 53], но в целом, начиная в отмеченной Инструкции 1926 г. была расширена категория лиц, лишаемых избирательных права. Голосование осуществлялось открытым способом; наряду с классовым принципом формирования списков избирателей и выдвижения кандидатов в депутаты это указывало на низкий уровень демократизма. Инструкция 1926 г. была, таким образом, основным избирательным актом, регулирующим выборы в местные Советы в последующее время. И хотя он был принят ВЦИК, и вследствие этого имел силу закона, его название («инструкция») свидетельствовало о том, что государство расценивало его скорее как технический, вспомогательный документ. Вероятно, причиной этого было то обстоятельство, что уже к середине 1920-х гг. в СССР установилось положение, когда выборы довольно быстро стали формальностью, поскольку, как мы отмечали, кандидаты в депутаты предварительно обсуждались в партийных организациях (эти и другие особенности отмечаются в литературе, в том числе последних лет [12-15]), и результаты выборов, ставших по факту безальтернативными, были известны заранее, и такое положение, с некоторыми вариациями, продолжалось несколько десятилетий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // Собрание узаконений. 1918 г. № 51. Ст. 582. URL: <https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918>.
2. Ящук Т.Ф. Реформы местного самоуправления в РСФСР в 1920-е годы // Lex Russica. 2017. № 10. С. 171-187.
3. Постановление ВЦИК от 02.12.1918 г. «О порядке перевыборов волостных и сельских Советов» // Собрание узаконений. 1918 г. № 86. Ст. 901. URL: <https://eecolog.ru/docs/oHViOqKT28cChJAosE9dE>.
4. Постановление Президиума ВЦИК от 08.02. 1921 г. «Об организации городских Советов рабочих и крестьянских депутатов» // Собрание узаконений. 1921. № 14. URL: <https://eecolog.ru/docs/kkf9sBVLIswx1AXSqdmJs>.

5. Декрет ВЦИК от 11.08. 1924 г. «Инструкция о перевыборах городских и сельских Советов и о созыве съездов Советов и о созыве волостных (районных), уездных (окружных) и губернских (областных) съездов Советов» // Собрание узаконений. 1924. № 71. Ст. 695. URL: <https://e-ecolog.ru/docs/FgUhBB86YmG9yrEZkPgVe>.
6. Постановление XII Всероссийского Съезда Советов от 11.05.1925 "Об утверждении текста Конституции (Основного Закона) РСФСР" (вместе с "Конституцией (Основным Законом) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики") // Собрание узаконений. 1925. № 30. Ст. 218. URL: https://e-ecolog.ru/docs/qKk_R2ZYRQrZq3dh72_sC.
7. Декрет ВЦИК от 13.10.1925 "Об утверждении Инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов" // Собрание узаконений. 1925. № 79. Ст. 603. URL: <https://e-ecolog.ru/docs/JX3SMRkLvDsLyNJ2lZAY2>.
8. Саламатова М.С. Электоральная статистика в РСФСР в 1920-е гг. // Идеи и идеалы. 2016. № 2. С. 97-114.
9. Декрет ВЦИК от 04.11.1926 "Об утверждении Инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов" // Собрание узаконений. 1926. № 75. Ст. 577. URL: https://e-ecolog.ru/docs/sdspVmq7Eu07hFQejh_wC.
10. Бродович С. Съезды Советов и губисполкомы. М.: Институт советского права, 1928. 169 с.
11. Венямина А.А. Содержание и особенности стадий избирательного процесса в первые десятилетия советской власти // Общество и право. 2008. №3. С. 51-54.
12. Ветров П.В., Красников В.В. Формирование местных органов управления в 1920-е годы в Тамбовской губернии: политико-правовой анализ // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2019. № 2. С. 189-201.
13. Баканов С.А., Криворучко В.К. Дискуссии о финансовых основах местных органов власти в 1920-е гг. // История и современное мировоззрение. 2022. № 4. С. 19-24.
14. Гончаров Г.А. Деятельность челябинского городского совета в условиях НЭПа // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2022. № 4. С. 6-14.
15. Каракчиев В.Н. Проблемные аспекты низовых органов власти Коми автономной области в 1920-е годы // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2022. Т. 8. №4. С. 377-384.

© Упоров И.В., 2024.